

DA EXCLUSÃO À INCLUSÃO SOCIAL: BARREIRAS ARQUITECTÓNICAS NO ACESSO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA AOS HOSPITAIS E ESCOLAS DE ANGOLA, À LUZ DOS DECRETOS PRESIDENCIAIS Nº 237/11 E Nº 238/11, DE 30 DE AGOSTO

VIVAZ BANDEIRA^{1*}

1: Universidade Agostinho Neto
PO Box 815-Luanda, Angola
Vivazb86@hotmail.com

Palavras-chave: Exclusão Social, Inclusão Social, Barreiras Arquitectónicas, Pessoa com Deficiência, Deficiência Física

Resumo *A exclusão social constitui um mal que enferma a sociedade, especialmente quando os desenhos arquitectónicos dos estabelecimentos que albergam serviços públicos, não contemplam a condição das pessoas com deficiência física, privando-as, deste modo, do exercício de alguns dos seus direitos. A importância deste trabalho consiste em contribuir para uma reflexão em torno da exclusão social de pessoas com deficiência física e da necessidade de inclusão social dessas pessoas, através da adopção de medidas apropriadas, entre elas, a eliminação de barreiras arquitectónicas em Unidades Hospitalares e estabelecimentos de ensino, públicos e/ou privados. O presente trabalho teve como objectivo identificar as medidas de inclusão social das pessoas com deficiência física, à luz dos Decretos Presidenciais nº 237/11 e nº 238/11, ambos de 30 de Agosto. O método de trabalho baseou-se numa extensa pesquisa bibliográfica e o correspondente tratamento de informação sobre o processo de exclusão social e sobre as medidas de inclusão social trazidas pelos referidos diplomas legais. Concluiu-se que, de acordo com os referidos Decretos Presidenciais, as principais medidas para a inclusão social de pessoas com deficiência física são: assegurar a educação regular e profissional, a acessibilidade e mobilidade dos alunos com deficiência nas escolas e recintos desportivos, com a provisão dos apoios necessários, ou em estabelecimentos de ensino especiais de nível básico, médio ou superior; adequar a acessibilidade da pessoa com deficiência nas Unidades Hospitalares; eliminar barreiras arquitectónicas na construção, ampliação e renovação das escolas e hospitais, para assegurar o acesso da pessoa com deficiência aos espaços interiores e exteriores e assegurar à pessoa com deficiência as condições necessárias para o exercício dos seus direitos de cidadania.*

1. INTRODUÇÃO

O estudo da exclusão social, como um processo multidimensional, socialmente construído, que leva à ruptura do laço social entre o indivíduo e a sociedade, assume particular relevância no campo das ciências sociais. As causas da exclusão social são várias e não podem ser completamente dissecadas num único relatório de investigação científica.

Entre tantos aspectos inerentes à exclusão social, este texto versa sobre a exclusão social, através de barreiras arquitectónicas impeditivas do acesso de pessoas com deficiência física, aos hospitais e escolas de Angola.

Com o propósito de identificar as principais medidas de inclusão social de pessoas com deficiência física, socialmente excluídas, através de barreiras arquitectónicas no acesso aos hospitais e escolas de Angola, à luz de dois Decretos Presidenciais, este trabalho tem na sua estrutura, duas partes. Na primeira parte discorre-se sobre a exclusão social: apresenta-se a noção de exclusão social e procura-se explicar como a deficiência física, por via das incapacidades, pode gerar a exclusão social. Além disso, apresenta-se também a noção de barreiras arquitectónicas como expressão apologética da segregação e, portanto, da exclusão social.

Na segunda parte, parte-se da evolução terminológica da maneira de denominar as pessoas com alguma deficiência, para, finalmente, descrever as medidas de inclusão social trazidas pelos Decretos Presidenciais nº 237/11 e nº 238/11, ambos de 30 de Agosto. Seguem-se as conclusões, agradecimentos e referências bibliográficas.

2. EXCLUSÃO SOCIAL

2.1. Noção de exclusão social

A exclusão social, enquanto processo pelo qual os indivíduos são postos de fora, não admitidos ou mesmo eliminados da sociedade, sempre existiu ao longo da história da Humanidade.

Na Antiguidade, as pessoas eram excluídas sob as formas de “exílio”, de “ostracismo ateniense”, em Roma sob a forma de “proscrição ou desterro”, na civilização hindu sob a condição de “pária” e noutras paragens do mundo, desde o século XIII, de “gueto”[1].

Entre os séculos XIV e XVIII, houve na Europa a expulsão ou condenação à morte dos heréticos, caça às bruxas, execução de criminosos, banimento ou prisão de vagabundos e sediciosos, repressão de ‘desvios’ sexuais e mesmo de casos que hoje seriam qualificados como patológicos, como a lepra ou a loucura[2]. Na Europa, entre princípios do século XIX e a década de 1950, as pessoas com deficiência eram afastadas das famílias, dos vizinhos e da sociedade e alojadas em centros distantes das comunidades, especificamente construídos para o efeito, onde permaneciam incomunicáveis[3]. Hoje, por exemplo, para ilustrar os grupos socialmente excluídos, fala-se em meninos de rua, pedintes, consumidores de drogas ilegais, desempregados, minorias religiosas, minorias étnicas, portadores de doenças crónicas ou de transmissão sexual e pessoas com deficiência.

Ora, “o que efectivamente está em causa – a chave de todas as formas históricas de exclusão social – não tem a ver com pessoas boas e pessoas más em si, nascidas num mundo ‘naturalmente’ desumano e ‘naturalmente’ excludente, mas com pessoas que se tornam boas ou más, incluídas ou excluídas, humanas ou desumanas, abrigadas ou desabrigadas, sãs ou doentes, de acordo com determinados modos de produção e de reprodução da vida”[4].

O termo exclusão social surgiu pela primeira vez em França com René Lenoir, em 1974, no seu livro intitulado *Les exclus*, em que o autor agrupa os excluídos numa categoria composta por pessoas inadaptadas (*inadaptées*). Entre estas pessoas inadaptadas, estão “as pessoas idosas, os deficientes e os inadaptados sociais, grupo heterogéneo em que se encontram jovens em dificuldade, pais sóz, incapazes de acorrer às necessidades familiares, isolados, suicidários, drogados e alcoólicos”[5].

Para uma melhor clarificação da noção de exclusão, é necessário precisar o espaço de referência que a provoca e as múltiplas maneiras pelas quais ela se produz.

A grande parte das definições de exclusão social, parte de uma base comum: a ruptura parcial ou total (por vários motivos) da rede de relações sociais, reduzindo ou mesmo anulando todas as possibilidades de participação activa do indivíduo na sociedade em que vive, ao mesmo tempo que lhe são sonegados os seus direitos.

A exclusão social foi inicialmente entendida como a “fase extrema” do processo de “marginalização” que se materializa na “ruptura” da relação do indivíduo com a sociedade. Assim, a exclusão tem a ver com a cidadania, e esta está relacionada com a participação, de tal sorte que, quando o indivíduo não participa, está fora dos chamados sistemas sociais básicos, os quais incluem cinco domínios, nomeadamente o social (grupos, comunidades e redes sociais), o económico (mercado de trabalho, salários), o institucional (sistema de prestação de serviços de saúde, educação, justiça, etc.), o territorial [quando uma comunidade está excluída dos benefícios da cidade, do ponto de vista do desenvolvimento socioeconómico] e as referências simbólicas (perda de identidade social, de auto-estima, de confiança, de perspectiva do futuro, de capacidade de iniciativa, de motivação, do sentido de pertença à sociedade)[6].

Por outro lado, a noção de exclusão social encerra três elementos fundamentais, a saber: o elemento civil, o elemento político e o elemento social. O “elemento civil [ligado à cidadania] é composto dos direitos necessários à liberdade individual – liberdade de ir e vir, liberdade de imprensa, pensamento e fé, o direito à propriedade e de concluir contratos válidos e os direitos à justiça”. Quanto ao elemento político, deve-se “entender o direito de participar no exercício do poder político, como um membro de um organismo investido da autoridade política ou como um eleitor dos membros de tal organismo”. Por fim, o elemento social “refere-se a tudo o que vai desde o direito a um mínimo de bem-estar económico e segurança ao direito de participar, por completo, na herança social e levar a vida de um ser civilizado de acordo com os padrões que prevalecem na sociedade”[7].

Na abordagem sobre exclusão social, é comum fazer-se referência às desigualdades sociais. Nesta linha de pensamento, considera-se que o estudo da exclusão social “pode enquadrar-se no estudo mais amplo das desigualdades sociais, a que estão sujeitos indivíduos e grupos sociais”, mais precisamente no grupo de “desigualdades que não obtêm aceitação, tanto do ponto de vista moral, quanto do ponto de vista do bem-estar social”[8].

Sabe-se que as desigualdades conducentes à exclusão social podem manifestar-se nos mais variados domínios da vida do indivíduo, constituindo-se em obstáculos que, quando não superados, o mantêm na situação de excluído.

Há processos sociais que “lançam para a exclusão várias camadas da população, uma vez que a sociedade cria uma série de barreiras que não são transpostas por essas camadas”, de tal modo que, “quem não transpõe essas barreiras e quem não se enquadra na situação considerada normal, passa à situação de excluído” [8]. De acordo com esta perspectiva, o “excluído não é apenas aquele que não consegue superar as barreiras impostas, pelo sistema de ensino ou pelo mercado de trabalho, mas também aquele que não perfilha dos nossos pontos de vista, que não venera o mesmo Deus, que não pratica os mesmos ritos, pertence a outro grupo étnico ou tem cor diferente da modal” [8].

A abordagem sobre a exclusão remete para a estrutura social, onde aqueles que têm total acesso aos recursos ocupam lugares cimeiros e outros, à medida que se lhes reduz o acesso aos recursos, vão ocupando os lugares abaixo até à base da pirâmide, onde normalmente se encontram aqueles que estão totalmente excluídos.

Nas sociedades modernas, a pobreza e a exclusão social “estão intimamente relacionadas com as questões do emprego e do mercado de trabalho e, conseqüentemente, com os processos de escolarização e de aquisição de qualificações escolares e profissionais”[9]. Geralmente, os pobres não têm acesso “[...] à educação, à formação, à saúde, à habitação e à igualdade de oportunidades” [10]. A pobreza origina a exclusão social, embora nem todo excluído social seja pobre. Por isso, diz-se que os conceitos de pobreza e de exclusão social são complementares.

Note-se que, se por um lado a exclusão social é vista como um “estado de marginalidade (por exemplo, grupos periféricos na cena urbana) ou de isolamento ou solidão (por exemplo, os sem-abrigo)”, por outro pode ser o resultado de uma construção social que adquire a forma de estereótipo, simbolizando “o mundo da droga” ou “alguém em quebra de relações, a caminho do isolamento e da solidão”, o que implica considerar também aspectos subjectivos, que mobilizam sentimentos de rejeição, perda de identidade, falência dos laços comunitários e sociais, resultando numa retracção das redes de sociabilidade, com quebra dos mecanismos de sociabilidade e solidariedade” [11]. A exclusão social tem que ver com a “ruptura dos vínculos sociais básicos, empobrecimento, não propriamente do indivíduo, mas das relações que definem seu lugar e sua identidade sociais” [11]. Portanto, “exclusão é não-pertencimento, ou seja, perda de identidade, perda de valor intrínseco, dessocialização com chances remotas de ressocialização” [11].

A exclusão social “induz sempre uma organização específica de relações interpessoais ou intergrupos, de alguma forma material ou simbólica, através da qual ela se traduz: no caso da segregação, através de um afastamento, manutenção de uma distância topológica; no caso da marginalização, através da manutenção do indivíduo à parte de um grupo, de uma instituição ou do corpo social; no caso da discriminação, através do fechamento do acesso a certos bens ou recursos, certos papéis ou status, ou através de um fechamento diferencial ou negativo” [12].

Em suma, a exclusão social é um processo socialmente construído, que conduz a sucessivas rupturas do laço social existente entre o indivíduo e a sociedade, deixando-o progressivamente sem hipóteses, quer de acesso a bens sociais, quer de participação, por via do exercício dos direitos de cidadania, na sociedade em que vive.

2.2. Da deficiência física à exclusão social

A palavra “deficiência”, do Latim “*deficientia*”, consubstancia as ideias de [in]suficiência e de imperfeição. Uma vez que o ser humano não é perfeito nem auto-suficiente, pode afirmar-se que “de deficiência todos nós temos um pouco”, sendo paradoxal o significado da palavra “deficiência”, quando a sociedade se refere ao indivíduo portador de alguma deficiência física visível.

A deficiência consiste na “perda ou alteração de uma estrutura ou de uma função psicológica, fisiológica ou anatómica” [13]. Ela pode dizer respeito ao corpo, à psique ou aos órgãos dos sentidos, podendo ser congénita ou adquirida [8].

A deficiência física, por sua vez, é a alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob várias formas, entre elas a de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, triplegia, hemiplegia, hemiparesia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, membros com deformidade congénita ou adquirida [14].

Apesar de serem muito antigas, as referências sobre a exclusão social baseada na deficiência (corporal, psíquica ou sensorial; congénita ou adquirida) [2-3], actualmente a deficiência física ainda constitui motivo de exclusão social, sendo que milhões de pessoas em todo mundo são discriminadas por serem portadoras de alguma deficiência que os torna diferentes das demais pessoas, consideradas “normais”.

A exclusão de pessoas com deficiência é construída a partir de impressões que brotam das relações sociais que os indivíduos estabelecem entre si na sociedade, ou seja, quando as pessoas se encontram, observam uma à outra, identificam automaticamente as características que possibilitam a categorização social do “outro” e a aferição da sua identidade (identidade social) que pode ser diferente da sua verdadeira identidade (identidade real), ou simplesmente coincidirem numa só [15]. Neste contexto, a deficiência não é propriamente a causa da exclusão social, mas sim o preconceito, por via da discriminação enquanto componente comportamental da atitude preconceituosa.

Na nossa sociedade, parece, “o homem é avaliado não pelo que ele tem de humano, pelo seu conteúdo, mas pelo que tem de aparência, por sua ‘imagem’ [...] a diferença e a ‘falta de algo’ representadas na deficiência são uma ameaça na busca da perfeição” [16].

É no plano das incapacidades, que as pessoas com deficiência física ressentem as inúmeras desvantagens resultantes das imposições de barreiras económicas, sociais e “arquitectónicas”, e se tornam um radical exemplo de excluídos sociais [8;16]. As desvantagens, a que estão sujeitas as pessoas com deficiência, incluem a privação do exercício de direitos de cidadania e, progressivamente, o seu afastamento ou isolamento até à completa exclusão social.

Geralmente, a deficiência provoca incapacidades e estas redundam em desvantagens. As incapacidades quando não compensadas geram, por conseguinte, a exclusão social.

2.3. Barreiras arquitectónicas e exclusão social

São tantas as barreiras que as pessoas com deficiência física enfrentam no seu dia-a-dia e as barreiras arquitectónicas estão, seguramente, entre as mais notáveis. ‘Barreira’ é sinónimo de obstáculo e, neste caso, sinónimo de que “se está a ‘barrar’ o livre acesso e a livre circulação às pessoas ou às coisas pela oposição de elementos ‘arquitectónicos’ no seu caminho, elementos esses que poderão criar obstáculos físicos, resultantes, quer da sua volumetria e posicionamento, quer do seu dimensionamento inadequado, quer ainda a sua textura [17].

As barreiras arquitectónicas reflectem bem a herança de “sociedades segregadas”, que ao construírem cidades ou edifícios, fazem-no para servirem somente as “pessoas ‘aptas’ ou mesmo ‘muito aptas’, não contemplando as pessoas, quer física, quer intelectualmente portadoras de deficiências” [17]. Entre essas barreiras, estão as que têm a ver com o acesso a edifícios só por meio de degraus, rampas com inclinações superiores a 6%, elevadores só com acesso através de degraus, elevadores mal dimensionados para transportarem cadeiras de rodas ou carrinhos de bebés, portas mal dimensionadas ou de difícil funcionamento, corredores que não permitem a circulação de pessoas em cadeiras de rodas, compartimentos sem área de manobra, janelas mal dimensionadas, etc.

As barreiras arquitectónicas podem dificultar, não só a locomoção de pessoas com deficiência física no interior dos diferentes espaços e estabelecimentos, públicos ou privados, mas também o acesso dessas pessoas ao exterior dos referidos espaços e estabelecimentos. Destarte, a existência de barreiras arquitectónicas limitam o exercício de alguns dos mais elementares direitos fundamentais: o direito de ir e vir, o direito de acesso à saúde, o direito de acesso à educação, o direito à igualdade de oportunidade, entre outros.

É neste quadro, que se torna possível depreender, das barreiras arquitectónicas, uma visão apologética da segregação e, portanto, da exclusão social, enquanto problema estrutural e [des]estruturante da sociedade angolana, assim como a premente necessidade de inclusão social das pessoas com deficiência física, através de duas estratégias fundamentais, nomeadamente, a eliminação, a priori, das referidas barreiras e da adopção de medidas que permitam construções adequadas e inclusivas, sem reduzir a criatividade dos Arquitectos, nem encarecer a construção e a adequação e/ou reestruturação dos estabelecimentos em cujos desenhos arquitectónicos não tenham sido previstas soluções de acesso e mobilidade de pessoas com deficiência física.

Por fim, pode-se afirmar que as barreiras arquitectónicas revelam o estado de desenvolvimento político e social do mundo, em geral, e de Angola, em particular.

3. DA EXCLUSÃO À INCLUSÃO SOCIAL

3.1. Deficiente físico, portador de deficiência e pessoa com deficiência

Durante muito tempo, a deficiência foi vista como um sinal de descrédito, um estigma conducente à exclusão social. A própria religião judaico-cristã “considerou, muitas vezes, algumas deficiências como um castigo de Deus que devia ser aceite e expiado para perdão dos pecados, esperando talvez um milagre” [18].

No contexto global actual, “é possível que o avanço na medicina diminua a incidência de acidentes

genéticos. Mas é impossível impedir que acidentes aconteçam e é realmente improvável que o ser humano deixe de armar a violência e tramar as guerras que ferem, mutilam, amputam, retalham”[19]. Por isso, as pessoas com deficiência sempre estarão presentes na convivência social.

Ao longo do tempo, alguns termos foram utilizados, tanto para designar a condição das pessoas que, por diversas razões, apresentavam alguma deficiência física, psíquica ou sensorial, quanto para designar o conjunto dessas pessoas. Entre vários termos, os mais conhecidos são “deficiente físico”, “portador de deficiência” e “pessoa com deficiência”.

Entre finais do século XIX e princípio do século XX, o termo “deficiente físico” servia para designar a pessoa com deficiência. Naquela época havia, inclusivamente, instituições vocacionadas a albergar, longe da comunidade, aquele conjunto de pessoas, relegando-as ao completo isolamento social.

Em 1975, a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), através da Resolução de 9/12/75, proclamou a Declaração dos Direitos das “Pessoas Deficientes”. No seu artigo 1º, a referida Declaração dispunha que o expressão “*peçoas deficientes*” referia-se a “qualquer pessoa incapaz de assegurar por si mesma, total ou parcialmente, as necessidades de uma vida social normal, em decorrência de uma deficiência congénita ou não, em suas capacidades físicas ou mentais”[20].

O ano de 1981 foi estabelecido pela ONU, como o ano internacional das pessoas deficientes. Neste mesmo ano, a Organização Mundial da Saúde (OMS) introduziu novos conceitos, nomeadamente os conceitos de “impedimento”, “deficiência” e “incapacidade”. Assim, para a OMS, o “impedimento” diz respeito a uma alteração psicológica, fisiológica ou anatómica; a “deficiência” está relacionada com possíveis sequelas que restringem a execução de uma actividade; a “incapacidade” tem a ver com os obstáculos encontrados pelas pessoas com deficiência no seu dia-a-dia, tendo-se em consideração a sua idade, o sexo, factores sociais e culturais [18].

No dealbar da década de 1990, a ONU recomendou que a expressão “pessoas deficientes” fosse substituída por “pessoas portadoras de deficiência”, expressão que, na segunda metade da década de 1990, deu lugar a uma nova designação daquela franja da população: “pessoas com deficiência” [18].

Nota-se uma evolução do termo para designar as pessoas que, por alguma razão, apresentam deficiência física, mental ou sensorial. Esta evolução tem a ver com a promoção da inclusão social do segmento até então vulnerável: as pessoas com deficiência.

A inclusão social “está relacionada com a procura de estabilidade social através da cidadania social, ou seja, todos os cidadãos têm os mesmos direitos na sociedade. A cidadania social preocupa-se com a implementação do bem-estar das pessoas como cidadãos” [21]. É, pois, um processo que visa garantir que as pessoas socialmente excluídas, ou em risco de exclusão social, acedam às oportunidades, serviços e recursos que lhes permitam uma participação plena nas esferas económica, social, política, cultural e um nível de vida e bem-estar considerados razoáveis.

Cumprе ressaltar que a inclusão social de pessoas com deficiência física é um processo que envolve vários actores sociais, de tal modo que carece de políticas de inclusão social próprias. Neste sentido, considerando as barreiras arquitectónicas no acesso de pessoas com deficiência física às escolas e hospitais de Angola, é possível identificar (no item 3.2. deste artigo), as principais medidas de inclusão social, à luz de dois Decretos Presidenciais.

Em suma, a evolução terminológica, acima apresentada, ilustra a preocupação do mundo com a promoção da inclusão social de pessoas com deficiência. Outrossim, o processo de inclusão social carece de políticas específicas destinadas a grupos sociais específicos.

3.2. Acesso de pessoas com deficiência física aos hospitais e escolas de Angola: soluções trazidas pelos Decretos Presidenciais nº 237/11 e nº 238/11 de 30 de Agosto

Após a proclamação da sua independência, a 11 de Novembro de 1975, Angola viu-se mergulhada num clima de guerra civil, ao longo de quase três décadas. O longo período de guerra provocou

graves consequências para os vários sectores do país. No domínio das infraestruturas, registou-se uma destruição massiva – milhares de fogos habitacionais, hospitais, escolas, entre outras estruturas, foram destruídos – o que constituiu um quadro de ruínas em todo o país: estava então inscrito, na história de Angola, um dos seus capítulos mais dramáticos.

Além de danos materiais, a guerra provocou danos humanos: milhares de homens, mulheres e crianças, morreram ao longo do período de guerra e muitos, dos que não morreram, ficaram com sequelas irreversíveis; outros milhares de angolanos que foram vítimas de minas anti-pessoais, de amputação de membros ou até atingidos por material bélico durante o conflito armado, em consequência, passaram a ser portadores de deficiência física, sensorial ou psíquica. Por outro lado, agravaram-se as consequências sociais: famílias desestruturadas, pobreza extrema, aumento da prostituição e do consumo excessivo do álcool e outras substâncias psicotrópicas, etc.

Em Abril de 2002, com os acordos de paz entre as Forças Armadas Angolanas e as forças da UNITA, deu-se o fim da guerra e o começo do processo que visava a reconstrução nacional, processo durante o qual foram construídos muitos hospitais e muitas escolas, cujos projectos, provavelmente, não tiveram em consideração a condição de todos aqueles que por alguma razão (guerra, doença, acidente, calamidade, etc.) eram portadores de deficiência física, sonogando-lhes, deste modo, a possibilidade de acederem fácil e livremente às escolas e aos hospitais, através da imposição de uma série de barreiras arquitectónicas, dificilmente transponíveis. Naquela época, as barreiras arquitectónicas ilustravam a fraca garantia do direito à saúde, “enquanto matéria básica do direito à vida, como possibilidade de colocar ao alcance de todos o bem-estar ampliado e amparado nos avanços das ciências e da medicina” e do direito à educação “como necessidade fundamental para a construção do ser humano, indispensável ao homem como ser completo” [16].

Todavia, em 2011, houve a aprovação de políticas voltadas à protecção das pessoas com deficiência e às medidas de inclusão social daquelas pessoas, entre as quais, os Decretos Presidenciais nº 237/11 e nº 238/11, ambos de 30 de Agosto.

O Decreto Presidencial nº 237/11 de 30 de Agosto, que consubstancia a “política para pessoa com deficiência”, estabelece o conjunto de orientações normativas que têm por objectivo “assegurar o pleno exercício dos direitos individuais e sociais da pessoa com deficiência, através da execução de acções coordenadas, multisectoriais e multidisciplinares do Executivo, visando o cumprimento das suas obrigações legais no domínio da prevenção, tratamento, reabilitação e integração”, tal como dispõe o seu artigo 1º. Este diploma legal, além de apresentar as definições das várias modalidades de deficiência e os respectivos graus de incapacidade, fixa os princípios a observar e as principais acções a serem desenvolvidas nos diferentes sectores do país, para a materialização dos objectivos preconizados.

Dentre vários objectivos elencados no artigo 4º do Decreto Presidencial nº 237/11 de 30 de Agosto, pode-se destacar os seguintes: a) promover a igualdade de oportunidades que assegurem a participação plena da pessoa com deficiência na sociedade; b) assegurar o acesso, o ingresso e a permanência da pessoa com deficiência em todos os serviços oferecidos à comunidade; c) promover uma sociedade inclusiva através da eliminação de barreiras; d) assegurar à pessoa com deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos e de cidadania que, decorrentes da Constituição e das leis, propiciam a sua realização pessoal e o seu bem-estar pessoal, social e económico. A concretização desses objectivos propicia a inclusão social, na medida em que privilegiam a igualdade de oportunidades, a participação plena, o acesso aos serviços da comunidade, a eliminação de barreiras, enfim os direitos constitucionalmente consagrados.

Quanto aos princípios que deve obedecer a política para a pessoa com deficiência, destacam-se, dentre outros, o da universalidade, do direito de reconhecimento dos direitos fundamentais, da acessibilidade e o da inclusão social.

O princípio da universalidade, nos termos da alínea a) do artigo 5º, pressupõe formas adequadas de resposta às necessidades de toda pessoa com deficiência, independentemente do tipo ou grau de deficiência, da sua condição económica, social e da área onde reside. Na alínea d) do mesmo artigo,

é reconhecido o direito que todos os seres humanos têm de verem reconhecidos os seus direitos fundamentais e poderem exercê-los ou deles usufruir.

Ainda nos termos do referido artigo 5º, outro dos princípios a observar na materialização dessa política, é o princípio da acessibilidade, como factor de eliminação de barreiras físicas. Finalmente, o princípio da inclusão social implica garantir à pessoa com deficiência a realização efectiva e integral da igualdade de oportunidades, em reconhecimento dos direitos fundamentais e o acesso a todos os serviços em geral.

Para mitigar a exclusão social de que são alvo as pessoas com deficiência física, a política para pessoa com deficiência privilegia algumas acções, tais como: assegurar a educação regular e profissional, com a provisão dos apoios necessários, ou em estabelecimento de ensino especiais de nível básico, médio ou superior (artigo 9º); garantir a acessibilidade e mobilidade da pessoa com deficiência nas instituições de ensino públicas e privadas; fornecer, adaptar e proceder à manutenção ou renovação de ajudas técnicas e meios de compensação que forem adequados à pessoa com deficiência (artigo 10º); assegurar que na execução de obras de acesso público sejam previstos lugares de estacionamento reservados à pessoa com deficiência; assegurar a acessibilidade da pessoa com deficiência aos parques, praças, centros desportivos e de lazer, públicos e privados, aos espaços interiores e exteriores mediante a eliminação de barreiras arquitectónicas na construção, ampliação e renovação (artigo 17º); assegurar que as instalações de turismo e hospedagem estejam dotados de condições de acessibilidade adequadas aos hóspedes com deficiência (artigo 18º); criminalização de todas as práticas discriminatórias contra a pessoa com deficiência (artigo 19º) e assegurar à pessoa com deficiência os direitos de cidadania (artigo 20º).

O Decreto Presidencial nº 238/11, de 30 de Agosto, vem complementar a política para pessoa com deficiência. Além dos aspectos previstos na política para pessoa com deficiência, no domínio da acessibilidade, este Decreto Presidencial estabelece a “estratégia de protecção à pessoa com deficiência”, definindo as bases gerais e linhas orientadoras para “prestação de diferentes serviços destinados à pessoa com deficiência, nomeadamente, a reabilitação física, [...] formação técnico-profissional, trabalho e emprego, educação e ensino, habitação, acessibilidade [...] orientação e mobilidade com ajudas técnicas” e apresenta as seguintes tarefas prioritárias: 1) Adequação da acessibilidade da pessoa com deficiência nas Unidades Hospitalares; 2) Adequação da acessibilidade e mobilidade dos alunos com deficiência nas escolas e recintos desportivos; 3) Realização de acções de eliminação de barreiras arquitectónicas na construção, ampliação e renovação, para assegurar o acesso da pessoa com deficiência aos espaços interiores e exteriores; 4) Asseguramento de condições de acessibilidades adequadas aos hóspedes com deficiência nas instalações de turismo e hospedagem; 5) Adequação da acessibilidade da pessoa com deficiência nos parques, praças, centros desportivos e de lazer, públicos e privados; 6) Adequação da acessibilidade da pessoa com deficiência no local de trabalho e 7) Adequação da acessibilidade da pessoa com deficiência aos meios de transporte públicos e privados. 22

4. CONCLUSÕES

Conclui-se que a exclusão social é um processo multidimensional, socialmente construído, que conduz a sucessivas rupturas do laço social existente entre o indivíduo e a sociedade, deixando-o progressivamente sem hipóteses, quer de acesso a bens sociais, quer de participação, por via do exercício dos direitos de cidadania, na sociedade em que vive.

As desvantagens, a que estão sujeitas as pessoas com deficiência, incluem a privação do exercício de direitos de cidadania e, progressivamente, o seu afastamento ou isolamento até à completa exclusão social. A deficiência provoca incapacidades que, quando não compensadas, dão lugar à exclusão social.

As barreiras arquitectónicas expressam a apologia da segregação e, portanto, da exclusão social enquanto problema da sociedade angolana. Pode-se afirmar que, em Angola, as barreiras arquitectónicas denunciam o estado de desenvolvimento político e social.

À luz dos Decretos Presidenciais nº 237/11 e nº 238/11, ambos de 30 de Agosto, as principais medidas para a inclusão social de pessoas com deficiência física são: assegurar a educação regular e profissional, a acessibilidade e mobilidade dos alunos com deficiência nas escolas e recintos desportivos, com a provisão dos apoios necessários, ou em estabelecimentos de ensino especiais de nível básico, médio ou superior; adequar a acessibilidade da pessoa com deficiência nas Unidades Hospitalares; eliminar barreiras arquitectónicas na construção, ampliação e renovação, para assegurar o acesso da pessoa com deficiência aos espaços interiores e exteriores; assegurar à pessoa com deficiência os direitos de cidadania.

AGRADECIMENTOS

Agradeço ao Professor Doutor Pedro Magalhães, Reitor em Exercício da Universidade Agostinho Neto, e à Mestre Maria da Conceição Martins da Silva, Decana do Instituto Superior de Ciências da Saúde da Universidade Agostinho Neto que, prontamente, atenderam à minha solicitação de apoio. Muito obrigado!

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] Freund, J., 1996. "Prefácio" a M., Xiberras. *As Teorias da Exclusão Social. Para uma construção do imaginário do desvio*, Instituto Piaget, Lisboa, Portugal, 7-14.
- [2] Castel, R., 2011. "As armadilhas da exclusão", in: M., Belfiore-Wanderley; L., Bógus & M. C., Yazbek. *Desigualdade e a questão social*, 3ª edição, São Paulo: Educ, 21-54.
- [3] Silva, M. O. E., 2009. "Da exclusão à inclusão. Concepções e práticas", *Revista Lusófona de Educação*. nº 13, 135-153.
- [4] Serra, C., 2014. "Introdução" a R. Arruda; J. Colaço & A. Baia, *O que é exclusão social?* Escolar Editora, Lisboa, Portugal, 7-13.
- [5] Xiberras, M., 1996. "As Teorias da Exclusão Social. Para uma construção do imaginário do desvio", Instituto Piaget, Lisboa, Portugal.
- [6] Colaço, J., 2014. Pobreza e exclusão social. Problematização e dinâmica na sociedade moçambicana, in: R. Arruda; J. Colaço & A. Baia, *O que é exclusão social?* Escolar Editora, Lisboa, Portugal, 31-56.
- [7] Leal, G. F., 2004. "A noção de exclusão social em debate. Implicações para a intervenção prática", XIV Encontro Nacional sobre Estudos Populacionais, ABEP, 2004, 20-24 de Setembro, Caxambú-MG, Brasil.
- [8] Carvalho, P.; 2008. "Exclusão social em Angola. O caso dos deficientes físicos de Luanda", Kilombelombe, Luanda, Angola.
- [9] Gomes, M. C., 2003. "Literexclusão na vida quotidiana", *Sociologia, problemas e práticas*, nº 41, 63-92.
- [10] Guerra, P., 2012. "Da exclusão social à inclusão social. Eixos de uma mudança paradigmática", *Revista Angolana de Sociologia*, nº 10, 91-110.
- [11] Lavinhas, L., 2003. "Pobreza e exclusão social. Traduções regionais de duas categorias da prática", *Econômica*, Vol. 4, nº 1, 25-59.

- [12] Jodelet, D., 2001. "Os processos psicossociais da exclusão" in: B. Sawaia (org.), *As Vozes, artimanhas da exclusão. Análise psicossocial e ética da desigualdade social*, 2ª edição, Petrópolis, Brasil, 53-66.
- [13] SECRETARIADO Nacional de Reabilitação, 1998. "Inquérito Nacional às Incapacidades, e Deficiências e Desvantagens. Resultados globais", Secretariado Nacional para a Reabilitação e Integração das Pessoas com Deficiência, Lisboa, Portugal.
- [14] DECRETO Presidencial nº 237, de 30 de Agosto, República de Angola.
- [15] Goffman, E., 1963. "Stigma. Notes on the management of spoiled identity", Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey, EUA.
- [16] INSTITUTO Brasileiro de Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência (Coord.), 2003. "Sem limite. Inclusão de portadores de deficiência no mercado de trabalho", 2ª edição, Senac rio, Rio de Janeiro, Brasil.
- [17] Melo, C. P., 2001. "Acessibilidade" In: C. Louro (Coord.), "Acção Social na deficiência", Universidade Aberta, Lisboa, Portugal, 213-228.
- [18] Andrada, M. G. C., 2001. "Conceito de deficiência, incapacidade e handicap. Tipos de deficiência", In: C. Louro (Coord), *Acção social na deficiência*, Universidade Aberta, Lisboa, Portugal, 28-43
- [19] Ribas, J., 2011. "Preconceito contra as pessoas com deficiência: as relações que travamos com o mundo", 2ª Edição, Cortez, São Paulo, Brasil, 114.
- [20] ASSEMBLEIA Geral das Nações Unidas, Resolução de 9/12/75.
- [21] Sheppard, M., 2008. "Social Work and social exclusion. The idea of practice", Ashgate, Aldershot.
- [22] DECRETO Presidencial nº 238, de 30 de Agosto, República de Angola.